

QISHLOQ XO'JALIGINI MODERNIZATSIYALASHDA INVESTITSİYALARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Mansurov Shahzod Alqar o'g'li

O'zMU Jizzax filiali "Psixologiya" fakulteti "Iqtisodiyot va turizm" kafedrası
Assistant o'qituvchisi

Axmedov Najmiddin Ne'matjon o'g'li

O'zMU Jizzax filiali "Psixologiya" fakulteti "Iqtisodiyot va turizm" kafedrası
Iqtisodiyot yo'nalishi 4-kurs talabasi

Abduraimov Nursulton Abduraim o'g'li

O'zMU Jizzax filiali "Psixologiya" fakulteti "Iqtisodiyot va turizm" kafedrası
Iqtisodiyot yo'nalishi 4-kurs talabasi

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini modernizatsiyalash va modernizatsiyalashga jalb etilgan investitsiyalarning nazariy holati o'rganildi. Qishloq xo'jaligini modernizatsiyalashda lizing tashkilotlari texnikalari va banklari ko'rinishidagi investitsiyalarning zarurligi asoslandi. Qishloq xo'jaligini modernizatsiyalash uchun investitsiyalarni olib kelishda chet el tajribalariga bo'lgan extiyoj asoslandi; qishloq xo'jaligini modernizatsiyalashga investitsiyalarni jalb etish istiqbollari o'rganildi.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, dehqonchilik, intensiv bog'lar, modernizatsiyalash, qishloq xo'jaligi texnikalari, sug'orish komplekslari, melioratsiya, qimmatli qog'ozlar, investitsiya, bank kreditlari, lizing kompaniyalari, investitsiyalar holati.

Qishloq xo'jaligiga qaratilgan investitsiyalar dunyoda qashshoqlik va ochlik hajmini qisqartirishning eng foydali usullaridan biridir. Asosan, investitsiyalar mehnat samaradorligi va qishloq xo'jaligida foydaning keskin ko'payishiga olib keladi. Bu o'z o'rnida boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari

bo'lgan talabni oshiradi. Aholini qo'llab quvvatlashga yo'naltirilgan investitsiyalar ish bilan band qilish darajasi va daromadlarning oshishiga olib keladi. Shuning uchun bu to'g'ri va oqilona usulidir. Qishloq xo'jaligiga investitsiyalar ichki va tashqi bozordagi oziq-ovqat ta'minotini oshirish va iste'mol narxlarini past darajada saqlab qolish imkonini yuzaga keltiradi.

Mamlakatimizda qishloq xo'jaligiga investitsiyalarni jalb etishga doir masalalar taxlili va yechimlarini quyidagilar:

-qishloq xo'jaligi tarmoqlarini investitsiyalashning nazariy asoslarini tadqiq qilish;

-qishloq xo'jaligini modernizatsiyalashga investitsiya kiritishda xorij tajribalaridan foydalanish

-qishloq xo'jaligini modernizatsiyalashga jalb qilingan investitsiyalar tahlili

-qishloq xo'jaligini modernizatsiyalashda lizing kompaniyalari texnikalari va bank kreditlari ko'rinishidagi investitsiyalarning ahamiyatini ochib berish

-qishloq xo'jalik tarmoqlariga investitsiyalarni jalb etish bilan bog'liq muammolar va ularni hal etish yo'llari

-qishloq xo'jaligini modernizatsiyalashga investitsiyalarni jalb etish istiqbollari

-qishloq xo'jaligi tarmoqlarini investitsiyalashning holatini baholash va rivojlanish tendensiyalarini aniqlash;

-qishloq xo'jaligi tarmoqlarini investitsiyalashni takomillashtirish borasidagi muammolarni aniqlash va ularni hal qilishga qaratilgan ilmiy takliflarni tayyorlash.

Mamlakatimiz iqtisodiyotiga investitsiya kiritishda davlat byudjeti mablag'lari, xorij investitsiyalari, korxonalarining o'z mablag'lari va aholi jamg'armalari qatnashmoqda. Respublikada aholining qimmatli qog'ozlarga jamoaviy investitsiyani amalga oshiradigan xususiylashtirish investitsiya fondlari (XIF) va kompaniyalari tarmog'i rivoj topdi. Mamlakatimiz sharoitida qishloq xo'jaligini rivojlantirmasdan turib, iqtisodiyotni ko'tarish mushkul ish. Agrar soha mamlakatimiz iqtisodiyotining eng muhim sohalaridan biri. Zero, hozirgi vaqtda

mamlakatimizda istiqomad 36,5 milliondan ortiq aholining 65% foizga yaqini qishloqlarda yashab, mamlakat yalpi mahsulotining katta bir qismi ushbu soha ulushiga mos keladi. Mustaqillik sharoitida iqtisodiy sohadagi, 1011 "O'zbekiston Respublikasi Qonuni " Investitsiya faoliyati to'g'risida"gi. 1998 y.24 dekabr, 2-modda ayniqsa, agrar sohadagi tub o'zgarishlarni amalga oshirish, mavjud kamchiliklarni o'rganib chiqish va o'zgartirish, kutilgan natija va yutuqlarga erishish, iqtisodiy jarayonni yanada erkinlashtirish, mulkni davlat tasarrufidan chiqarib xususiy lashtirish, yerlarni o'z egalariga berish, fermer xo'jaliklarini rivojlantirish va shular asosida iqtisodiyotni taraqqiy toptirish bosh maqsadimiz.

Umuman olganda xorij mamlakatlarda fermer xo'jaliklarining kooperatsiyalarga birlashishi urfga aylangan va bu o'z samarasini bermoqda (1.1-jadval).

1.1-jadval Xorijiy mamlakatlar qishloq xo'jaligida kooperatsiyaning o'rni

Ko'rsatkichlar	G'arbiy Evropa	AQSh	Kanada	Avstraliya	Skandinaviya davlatlari	Yaponiya	Xitoy
Kooperatsiya asosida birlashgan fermerlarning salmog'i, % da	65-80	65-80	65-80	70-80	deyarli hamma	Deyarli hamma	85
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishda kooperatsiyaning salmog'i, % da	64	86	84	63	87	94	69

Bu esa kooperatsiyaning kerakligini va uning jamiyatdagi o'rni va ahamiyati

katta ekanligini ko'rsatib turibdi. Qo'shimcha, ta'kidlash o'rinliki, hech bir fermer mahsulot yetishtirish, uni sotish va saqlash muammolarini mustaqil hal eta olmaydi.

Fermer xo'jaliklari mahsulotlarini sotishni tashkil qilish tahlillari shuni aytadiki,

Mamlakatimizda savdo va vositachilik xizmati yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi, fermer xo'jaliklarining barqaror sotish kanallariga mavjud emasligi,

Ko'p vaqt va mablag' sarflash singari muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Respublikada mehnat migratsiyasi jarayonlarining hozirgi holati. Moliya ilmiy jurnali. 2012 yil 4-son, 49-bet
2. Ko'chimov A., Abduraimov N. TURIZMNING IQTISODIYOTGA TA'SIRI VA AHAMIYATI //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 141-145. <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/10450>
3. M Botir - International Journal of Contemporary Scientific and..., 2023 - journal.jbnuu.uz
4. Alijon N., Sirojiddin S., Azizbek A. FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 250-257.
5. Susanna V., Ali N., Asliddin T. INNOVATIVE AND DEVELOPMENTAL ECONOMY OF UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 304-310.
6. Xolmuradovich X. B. et al. IMPORTANCE OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 218-224.
7. Vaxabov A.V., Xajibakiev Sh. X., Muminov N. G. Xorijiy investitsiyalar. T.: Moliya – 2010. 328 b.
8. Abdurahmanov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti (nazariya va amaliyot) Oliy o'quv

yurtlari talabalari uchun darslik Toshkent-"Mehnat"-2004.

9. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Matlab I. SEMANTIC MODULES IN THE LEXICAL SYSTEM OF THE LANGUAGE //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 230-237.

10. Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha O'zbekiston Respublikasining normativ hujjatlari. -T.: O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, 2003.

11. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=oGUQuZMAAAAJ&citation_for_view=oGUQuZMAAAAJ:Y0pCki6q_DkC

12. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=oGUQuZMAAAAJ&citation_for_view=oGUQuZMAAAAJ:Y0pCki6q_DkC